

Suomenkielinen käännös väitöskirjan johdannosta:

Hopkins T 2021: On the parasitoid wasps of the African tropical forest – and how their species richness compares to Amazonia. Turun yliopisto.

Tiivistelmä ja kuvatekstit on käännetty. Kääntäjänä Tapani Hopkins, 8.2.2021.

Afrikan trooppisen metsän loispistiäiset – ja miten niiden lajirunsaus vertautuu Amazonin sademetsään

Tiivistelmä

Planeettaamme asuttavat miljoonat eliölajit, joista useimpia ei vielä ole löydetty. Tämä ällistyttävä lajirunsaus on korkeimmillaan tropiikissa, ja trooppiset hyönteiset muodostavat siitä suuren osan. Maailman kenties lajirikkain eläinheimo, ahmaspistiäiset (Hymenoptera: Ichneumonidae), tunnetaan erityisen huonosti tropiikissa. On jopa epäilty sen olevan poikkeuksellisen vähälajinen tropiikissa.

Väitöskirjaani varten keräsin ahmaspistiäisiä vuoden ajan lukuisilla Malaisepyydyksillä Ugandan trooppisessa metsässä. Tarkastelin erään alaheimon (porapistiäiset, Rhyssinae) lajirunsausta, ja selvitin miten lajit jakautuvat eri metsätyyppeihin sekä milloin ne lentävät. Lisäksi vertasin lajirunsausta Amazonin sademetsään, jossa oli kerätty ahmaspistiäisiä samalla menetelmällä.

Pyydykset saivat vuoden aikana saaliiksi kuusi porapistiäislajia. Näistä kaksi oli tieteelle uusia. Nämä tulokset (ja erään aiemman keräyksen tulokset) osoittavat että Afrikassa elää runsas ja suurelta osin tuntematon loispistiäislajisto.

Porapistiäisiä saatiin Ugandassa eniten sateettomalla säällä, lahoppuun lähellä koskemattomassa metsässä. Tämä viittaa siihen, että ne loisivat lahoppuissa eläviä toukkia. Saimme myös viitteitä siitä, kuinka pitkään ne elävät aikuisena. Tropiikista saadaan harvoin tällaista tietoa, ja suosittelenkin menetelmäni käyttämistä myös muiden trooppisten pyydystysten yhteydessä.

Verratessani kahta trooppista aluetta jotka sijaitsevat eri mantereilla sain viitteitä siitä, että vertailukohtana toimiva Amazonin sademetsän alue olisi afrikkalaista tutkimusalueettakin lajirunsaampi. Kummatkin alueet vaikuttivat kuitenkin kuuluvan samaan lajirunsauden jatkumoon. Suosittelen vastaavaa pyydystystä useammalla tutkimusalueella. Näin selviäisi, ovatko ahmaspistiäiset lajirikkaita koko tropiikissa, ja onko Amazonin sademetsä lajirikkaammasta päästä.

Keruumenetelmäme, jossa lukuisia Malaisepyydyksiä käytetään vuoden ajan, antoi runsaan aineiston. Se tuotti tietoa erään trooppisen metsän lajistosta, lajien elintavoista ja siitä miten ne vertautuvat toisen mantereen vastaaviin lajeihin. Olemme vasta pääsemässä alkuun tropiikin ällistyttävän monimuotoisten ahmaspistiäisten kartoittamisessa.

Map data from Struhsaker (1997), Landsat (U.S. Geological Survey), Natural Earth and OpenStreetMap. Created with QGIS.

Kuva 1. Pääasiällisen tutkimusalueen kartta. Pystyitin Malaisepöydiksi koskemattomaan metsään (K31&K30), häirittyyn metsään jossa noin puolet puista hakattiin 1968–1969 (K14, K15, K13), entisiin plantaseihin jotka hakattiin 1993–2003 (R93–R03), ja viljelyksiin kansallispuiston ulkopuolella. Kartalla myös kaksi Amazonian tutkimusalueitamme, Allpahuayo-Mishana ja Los Amigos. Kartta muokattu artikkelista II.

Kuva 2. Ugandan Malaisepyydytys. Keräsin hyönteisiä 34 Malaisepyydyksellä vuoden ajan. Säilöin näytteet kangasnytteihin. Suomessa erottelimme loispistiäiset (heimot Ichneumonidae ja Braconidae) muista hyönteisistä, erottelimme ja neulasimme porapistiäiset (alaheimo Rhyssinae), ja lajittelimme porapistiäiset kuuteen lajiin. Keräsimme myös muuta aineistoa, kuten haavittuja pistiäisiä, säätietoja ja tietoa kasvillisuudesta.

Kuva 3. Yksinkertaistettu esimerkki siitä miten arvioin sateen ja muiden tekijöiden vaikutuksen pistiäissaaliisiin. Aineistoni koostui näytteistä joiden pistiäisten lukumäärä ja keruun aikainen sademäärä oli tiedossa (punaiset ympyrät). Sovitin tähän aineistoon eksponentiaalisen käyrän (musta käyrä): kuvan esittämässä tilanteessa pistiäisiä tulee kymmenen yksilöä sateettomalla säällä, ja jokainen millimetri sadetta puolittaa pistiäisten määrän. Tämä antaa paremman arvion kuin suoran sovittaminen (ohut katkoviiva), koska suora lopulta ennustaisi että pistiäisiä tulee negatiivinen määrä (esim. -0.9 pistiäistä kun sataa 5 millimetriä).

Kuva 4. Kahden alueen lajikertymiskäyrät, esimerkkinä siitä miten kertymiskäyrillä voidaan verrata eri alueiden lajimääriä. Ideaalitalanteessa kaikki lajit on havaittu ja alueiden vertaaminen onnistuu vertaamalla lajimääriä (15 ja 20 lajia, **c**). Tämä on täyttä toiveajattelua kun kerätään trooppisia ahmaspistiäisiä. Toisinaan otoskoot riittävät siihen että lajien kertymisnopeuksissa näkyy eroa (**b**). Tässä väitöskirjassa onnistuttiin (juuri ja juuri) saamaan näin suuren otoskoon. Useimmiten otoskoot ovat kuitenkin niin pieniä, ettei kertymiskäyrissä näy mitään eroa, eikä siis voida sanoa kummalla alueella elää enemmän lajeja (**a**). Näin kävi Owenin ja Owenin tutkimuksessa (1974).